

Portal MojGozdar, una herramienta innovadora para implementar un Sistema de Diligencia Debida y Trazabilidad en el Comercio de Productos Forestales de Madera en Eslovenia

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPF); Matevž Triplat, Špela Ščap (GOZDIS)

Presentación del grupo operativo eGozd

En Eslovenia, superar los obstáculos administrativos para cumplir con los estándares de la política agrícola actual representa una carga adicional para los agricultores, dificultando la implementación de su actividad principal. Las fincas y los propietarios forestales no están bien conectados en términos de comercialización de productos madereros ni tienen una presencia conjunta en el mercado. Es necesario mejorar la eficiencia de estas conexiones y optimizar sus operaciones.

El grupo operativo eGozd (2020-2023) fue coordinado por el Instituto Forestal de Eslovenia, con la colaboración de siete propietarios forestales, la Asociación de Propietarios Forestales de Eslovenia, la comunidad agraria de Čezsoča y las empresas RACE-KOGO d. o. o. y el socio de desarrollo informático Arctur d. o. o. Su objetivo es aumentar la digitalización y reducir la carga administrativa en las explotaciones agrícolas, optimizando las cadenas de valor de la madera y promoviendo la gestión de bosques privados. Su propósito es elevar el nivel de digitalización en la gestión forestal e influir directamente en el aumento de la productividad y el valor agregado a lo largo de toda la cadena de producción forestal.

Desde 2017, el sistema en línea MojGozdar (<https://www.mojgozdar.si/>) ha sido un vínculo esencial entre los propietarios forestales eslovenos y los solicitantes de servicios forestales por un lado, y los proveedores de servicios forestales por otro. Ofrece a los usuarios una amplia gama de opciones, desde la búsqueda y contacto con contratistas hasta la gestión digital de documentos clave relacionados con la ejecución de trabajos forestales (Triplat et al., 2018). Gracias a este sistema de información forestal en línea, es posible aumentar la transparencia del mercado de servicios forestales.

El objetivo es proporcionar, a través de un sistema en línea, la base para garantizar la diligencia debida y la trazabilidad de los productos madereros forestales.

Presentación del marco normativo europeo y del sistema de diligencia debida

La comunidad internacional ha desarrollado medidas políticas para promover la gestión forestal sostenible y combatir la tala ilegal y el comercio asociado, con el fin de proteger los recursos forestales del mundo. En 2003, la UE adoptó el Plan de Acción para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) (Consejo de la Unión Europea, 2005; Comisión Europea (DG ENV), 2024), que es el documento central en este ámbito y prevé diversas medidas para prevenir la importación de madera ilegal. Entre estas medidas se encuentran la implementación del Reglamento de la Madera de la UE (EUTR) en 2010 (Consejo de la UE, 2010) y los Acuerdos de Asociación Voluntaria (VPA) (Comisión Europea (DG ENV), 2022).

El 29 de junio de 2023 entró en vigor el Reglamento (UE) 2023/1115 (Consejo de la UE, 2023), denominado Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR). Su objetivo es limitar la deforestación y la degradación forestal causadas por el consumo y la producción en la UE, reduciendo así la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la disminución de la biodiversidad global. Este reglamento sustituye al EUTR e incluye una gama ampliada de productos: madera, palma aceitera, cacao, café, soja, caucho y ganado, así como productos fabricados a partir de estas materias primas, como chocolate, muebles, papel impreso y algunos derivados del aceite de palma.

El Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR) es la principal herramienta de la UE en la lucha contra la madera ilegal. Fue adoptado el 20 de octubre de 2010 por el Parlamento Europeo y el Consejo, y se aplica en su totalidad desde el 3 de marzo de 2013. Este reglamento exige que las entidades jurídicas y las personas privadas actúen con debida diligencia y garanticen la trazabilidad de la madera y los productos derivados de la madera cuando los comercialicen por primera vez en el mercado europeo.

La esencia de un sistema de debida diligencia es que los operadores económicos implementen medidas de gestión de riesgos a través de la trazabilidad para minimizar el riesgo de introducir en el mercado madera talada ilegalmente o productos que contengan madera de origen ilegal. Las obligaciones de debida diligencia están establecidas en los artículos 4 a 7 del EUTR (Consejo de la Unión Europea, 2010), que definen las responsabilidades de los operadores que comercializan madera y productos derivados en el mercado. Las empresas obligadas a cumplir con este reglamento son aquellas que introducen madera o productos de madera en el mercado de la UE por primera vez. Los propietarios que venden árboles en pie no están afectados por esta normativa. Sin embargo, los propietarios que venden madera al borde de la carretera o las empresas que compran madera y luego la revenden después de la cosecha sí son consideradas empresas que introducen madera en el mercado por primera vez. Los operadores deben ser capaces de demostrar la existencia de un sistema de debida diligencia, que incluya un documento que describa el procedimiento implementado (como un árbol de decisiones) y un registro con la información obligatoria sobre los suministros.

Como una de las innovaciones más importantes en política ambiental, el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) traerá cambios significativos en la gestión de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, poco antes de su implementación prevista, ocurrió un giro importante.

El 2 de octubre de 2024, la Comisión Europea publicó la tercera versión de respuestas a preguntas frecuentes, junto con directrices generales para la implementación uniforme del reglamento a nivel de la UE y un marco estratégico fortalecido para la cooperación internacional. Además, la Comisión anunció una propuesta para posponer la implementación del EUDR por un año. La nueva fecha de entrada en vigor, confirmada por el Consejo Europeo el 16 de octubre de 2024 y por el Parlamento Europeo el 14 de noviembre de 2024, queda fijada para el 30 de diciembre de 2025 para grandes y medianas empresas, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo está proponiendo nuevos cambios en el contenido del reglamento.

Cualquier sistema de diligencia debida tiene tres componentes:

1. Recopilación de información sobre la madera puesta en el mercado

Las empresas deben conocer, para la madera suministrada o los productos derivados comercializados en el mercado: el nombre de la especie forestal o las diferentes especies en el caso de productos derivados, el lugar de cosecha, la cantidad, el nombre y dirección del proveedor, el nombre y dirección del cliente y, finalmente, los documentos que acrediten el cumplimiento de la legislación forestal aplicable. La información que debe recopilarse, según este reglamento, debe estar disponible para un período de al menos cinco años.

2. Evaluación del riesgo de ilegalidad

Basándose en la información recopilada, las empresas deben evaluar el riesgo de que la madera comercializada sea ilegal. Para la madera importada de fuera de la UE, se requiere un análisis más detallado. Por ejemplo, la empresa deberá demostrar que conoce y supervisa la legislación del país importador (como la identificación de regiones particularmente afectadas por la tala ilegal y la corrupción), que está atenta a la posibilidad de falsificación de documentos oficiales y que es capaz de establecer la cadena de suministro de la madera importada desde su lugar de cosecha.

Medidas de mitigación

Si el riesgo no es insignificante, la empresa debe tomar medidas para reducirlo, como cambiar de proveedor, obtener información adicional o recurrir a certificaciones de terceros. Las medidas de mitigación deben ser proporcionadas, excepto cuando el riesgo sea elevado; el EUTR no exige una trazabilidad total y exhaustiva. Si el análisis de riesgo a nivel del país de cosecha de la madera concluye que el riesgo de ilegalidad es insignificante, no es necesario recopilar información adicional en niveles más detallados. Las licencias FLEGT, emitidas por las autoridades de los países que han firmado Acuerdos de Asociación Voluntaria (VPA) con la UE (véase el Reglamento CE n.º 2173/2005), son reconocidas por el EUTR como garantías de legalidad. Según el EUTR, es obligatorio contar con procedimientos que permitan acceder a la información sobre los productos comercializados en cada carga. Sin embargo, para un mismo proveedor, actualizar la información anualmente es suficiente, siempre que la especie forestal y el lugar de cosecha no cambien. Las organizaciones de control son entidades aprobadas por la Comisión Europea. Estas ofrecen a las empresas la posibilidad de establecer sistemas de debida diligencia, seguidos de una verificación anual para garantizar que el sistema se está aplicando correctamente.

Presentación del marco normativo europeo y del sistema de diligencia debida

La base de un sistema de diligencia debida y trazabilidad para productos madereros forestales es la posesión de un permiso de tala y un contrato con un proveedor de servicios forestales. A través del sistema en línea, es posible obtener todos los documentos necesarios.

El Instituto Forestal de Eslovenia ha digitalizado el Sistema de Diligencia Debida y Trazabilidad para el Comercio de Productos Madereros Forestales, que incluye el Registro de Uso del Comercio de Productos Madereros Forestales y el Documento Contable. Se recomienda el uso del sistema para todos, especialmente para los propietarios forestales, como una herramienta simple y transparente para gestionar los datos requeridos por las regulaciones de la UE, o para proporcionar la información exigida en caso de inspección. El sistema es gratuito y accesible para todos los usuarios que se registren en el portal MojGozdar. Para gestionar documentos digitales, los usuarios deben registrarse y conectarse al sistema. Este sistema (Figura 1) los guía a través de una serie de preguntas que generan los documentos necesarios (como la hoja de registro, el documento contable o la declaración de transporte).

MojGozdar Izvajalci O nas Vodnik Novice Novo povpraševanje **Jaša Saražin**

- Odjava
- Urejanje profila
- Digitalne evidence**
- Pogodbe (1)
- Ponudbe in povpraševanje

Digitalne evidence

Seznam Obrazec

Moji kontakti

ISBE:

Prikaži: 10 zadetkov na stran

Zap. št.	Št. odločbe	Evidenčni list	Datum odprodaje	Prejemnik	Drevesna vrsta	Gozdni lesni sortimenti	Količina	SKUPAJ	Knjigovodska listina / Izjava o prevozu
1	od		10. 08. 2021	Lastna uporaba	Smreka Bukev	1. Hlodi 4.1 Goli za drva	180,00 m ³ 22,50 m ³	217,30 m ³ 20,00 prm	

Slika: Modul za pripravo in vodenje digitalnih evidenc (vodenje potrebne skrbnosti in sledljivosti z gozdnimi lesnimi sortimenti) v spletnem sistemu MojGozdar.si

Figura 1: Módulo para la preparación y gestión de registros digitales (gestión de diligencia debida y trazabilidad de productos madereros) en el sistema en línea MojGozdar.si.

Para facilitar la organización de documentos digitales, también se ha producido una guía en video disponible en línea (SIG GTE, 2018).

En última instancia, la herramienta ofrece nuevas opciones simplificadas para la planificación, seguimiento y ejecución de trabajos, así como una gestión forestal más eficiente en las explotaciones. Esto conducirá a las fincas hacia una nueva era de digitalización, simplificando la gestión y reduciendo la carga burocrática asociada al mantenimiento de diversos registros. El propietario de la finca o del bosque tendrá un conocimiento profundo de los datos relacionados con sus bosques y de las posibilidades de gestión futura, gracias al plan de manejo forestal. En el futuro, el sistema de información desarrollado también se utilizará para mejorar los registros forestales y establecer una conexión directa con los contratistas seleccionados. Actualmente, el proyecto está en fase de mejora del sistema en línea, con optimizaciones en la edición de archivos digitales y la búsqueda de adaptaciones para cumplir con los requisitos del EUDR.

En España, la implementación del Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR) se lleva a cabo a través de una colaboración entre autoridades nacionales y autonómicas:

- A nivel nacional, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúa como la Autoridad Competente. Su función principal es coordinar la aplicación del EUTR, mantener la relación con la Unión Europea y gestionar el Sistema Estatal del Comercio de la Madera.

A nivel autonómico, cada comunidad autónoma designa sus propias Autoridades Competentes responsables de realizar controles a los operadores económicos que comercializan madera o productos derivados en su territorio. Estas autoridades autonómicas reciben las declaraciones responsables de los agentes y verifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el EUTR.

Bibliografía

Council of the European Union, 2023. Regulation (EU) No 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2010. Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2005. Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community., OJ L.

European Commission (DG ENV), 2024. EU rules against illegal logging. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (accessed 12.5.24).

European Commission (DG ENV), 2022. Voluntary partnership agreements on forest law enforcement, governance and trade | EUR-Lex. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (accessed 12.5.24).

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016. Le règlement sur le Bois de l'Union Européenne. [WWW Document]. Ministère Agric. Souveraineté Aliment. For. URL <https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne> (accessed 12.5.24).

SIG GTE, 2018. Wood assortment due diligence and traceability system for private forest owners. URL <https://www.youtube.com/watch?v=INbgJ2kjr7I> (accessed 12.5.24).

Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N., 2018. Spletni informacijski sistem MojGozdar.si.

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
benjamin.chapelet@cnpf.fr; bilal.snoussi@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

